

AXMAD LUTFIY QOZONCHI IJODIDA ONA MEHRNING TIMSOLI.

Muminov Jasur Abduxalilovich

Ilmiy rahbar: Toshkent Arxitektura Qurilish universiteti tyutori.

Daminova Sevinch Tuychi qizi

O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17303508>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada Axmad Lutfiy Qozonchining “O’gay ona” asari tahlil qilinadi. Asarda ona mehrining badiiy talqini, yetim bolalar qalbiga mehr berish g’oyasi va o’gay ona obrazining insoniylik timsoli sifatida ochib berilishi yoritiladi. Maqolada asardagi bosh qahramonlarning xarakteri, voqealar rivoji hamda muallifning tarbiyaviy g’oyalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida ona mehrining inson hayotidagi ahamiyati va uning ma’naviy tarbiyadagi o’rni asoslab beradi.

Kalit sózlar: Ona, tarbiya, mehr, imon, diniy tarbiya, odob-axloq.

Ona – hayotning abadiy quyoshi, mehr va muruvvat timsolidir. Insoniyat bor ekan, ona siymosi doimo muqaddaslik, sadoqat, mehr va fidoyilik ramzi bo’lib qoladi. Buyuk mutafakkir Abu Ali ibn Sino shunday deydi: “Ona tarbiyasi – inson kamolotining eng muhim poydevoridir.” Haqiqatan ham, insonning birinchi ustozlari onalardir. Bola qalbida mehr, ezgulik, insoniylik tuyg’ulari avvalo ona qo’li bilan shakllanadi. Shu bois o’zbek xalqining urf-odatlarini, og’zaki ijodi va adabiyotida ona obrazi doimo ulug’langan.

Adabiyotda ona obrazi orqali hayotning turli qirralari, insoniy fazilatlar, fidoyilik va mehr-muhabbatning qudrati ifodalanadi. Ayniqsa, ona obrazining turlicha talqinlari – haqiqiy ona, mehribon ona, o’gay ona kabi ko’rinishlar orqali jamiyatdagi ijtimoiy va ma’naviy muammolar ochib beriladi. Shu jihatdan Ahmad Lutfiy Qozonchining “O’gay ona” asari o’zbek adabiyotida alohida o’rin tutadi. Muallif ushbu asar orqali insonlar orasidagi mehr-muhabbat, sabr-toqat, kechirimlilik va oila muhitidagi tarbiyaning kuchini yoritadi.

Asarda o’gay onaning hayoti, uning atrofdagilarga bo’lgan munosabati, ayniqsa Fotima obrazida sabr, oqibat va insoniylikning yorqin namunasi ifoda etilgan. Muallif o’gay ona obraziga nisbatan jamiyatda shakllangan salbiy qarashlarni rad etib, mehrlilik va oqilona xatti-harakatlar orqali ham o’gay ona haqiqiy onadek mehr ko’rsata olishini ko’rsatadi. Shu bois “O’gay ona” asari nafaqat badiiy jihatdan, balki tarbiyaviy nuqtai nazardan ham ahamiyatlidir. Ushbu maqolada asarning asosiy g’oyasi, unda ilgari surilgan muammolar, Fotima obrazining badiiy talqini hamda bugungi yoshlar uchun asarning ibratli jihatlari tahlil qilinadi.

Hayotiy misollarimizda ham, ko'plab badiiy asarlarda ham o'gay ona obrazi gavalansa, ko'z oldimizga odatda zolim, bag'ritosh, qattiqqo'l ayol timsoli keladi. Odatda o'gay ona deganda inson hayolida mehirsiz, qahrli, beg'ubor bolalar qalbiga ozor yetkazuvchi obraz paydo bo'ladi. Bu tasavvur asrlar davomida xalq og'zaki ijodi, ertaklar va hikoyalarda shakllangan. Ammo Ahmad Lutfiy Qozonchining "O'gay ona" asarida muallif bu stereotipni butunlay inkor etadi. U o'gay onaning ham aslida mehr, rahm-shafqat va insoniylik timsoli bo'lishi mumkinligini chuqur badiiy mahorat bilan ko'rsatadi.

Asarning bosh qahramoni — Fotimaxon obrazida biz mehribon, oqko'ngil va go'zal qalb sohibasi bo'lgan ayolni ko'ramiz. Fotimaxon shunchaki o'gay ona emas, balki mehr va muhabbatni hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan darajada ulug' zot sifatida tasvirlanadi. U yoshligini bolalar uchun fido qiladi, ular uchun jonini ham berishga tayyor, ulkan yurak egasidir. Uning butun hayoti o'zgalarga yaxshilik qilish, mehr ulashish, sabr va sadoqat bilan yashashga bag'ishlangan.

Fotimaxonning ichki dunyosiga nazar tashlasak, u diniy bilimlarni otasidan mukammal o'rgangan, Allohning har narsani biluvchi Zot ekanini, inson bir kun qilgan yaxshi-yomon amallari uchun hisob berishini chuqur his etadi. Shu bois Fotimaxon ko'pincha ko'zida yosh bilan, pokiza qalb bilan yashaydi. U ikki go'dakni tarbiyaga olishni insoniy burch deb biladi. Bolalarning yetim bo'lib iztirobga qolmasligi, ularni o'z farzandidek ko'rib, shu orqali savob topishni istashi uning aqlli, dindor va ezgu niyatli ayol ekanidan dalolat beradi.

Asarda quyidagi jumla bunga yorqin dalildir:

"Qur'on o'qishni otasidan, namoz o'qishni onasidan, tarbiya va odobni esa ular bilan birga o'z vijdonidan o'rgandi."

Bu satrlar Fotimaxon obrazining nafaqat ma'naviy, balki axloqiy kamolotini ham ochib beradi. Muallif uni o'quvchi ko'z o'ngida mehr, sabr va imon timsoliga aylantiradi.

Ahmad Lutfiy Qozonchi mehribon ona siymosini ustalik bilan tasvirlagan. Asarda Fotimaxon, uning ota-onasi, Odilbek, Ismoil, Husayn kabi qahramonlar obrazlarida kuchli hissiyot va pafos seziladi. Voqealar ketma-ketligi kitobxonni qahramonlar taqdiriga befarq qoldirmaydi, balki ularni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga undaydi. Har bir epizodda hayotiylik, samimiyat va ruhiy chuqurlik mavjud.

Asarda yozuvchi o'gay ona timsoli orqali inson qalbining murakkabligini, har bir ayolning mehrga to'la yuragini ochib berishga harakat qiladi. Fotimaxonning har bir so'zi, har bir harakati orqali insoniylik, oqibat, kechirimlilik g'oyalari yoritiladi. U bolalarning o'z farzandlaridek mehr topishi, oilaning bir butunligicha

saqlanib qolishi uchun kurashadi. Bu esa uning yuksak ma'naviyat egasi ekanini ko'rsatadi.

Asardagi Sanihaxon obrazi esa mutlaqo boshqa – qattiqqo'l, johil va zolim o'gay ona timsolidir. Sanihaxon bilan Fotimaxon o'rtasida keskin qarama-qarshilik mavjud: biri bolasini erkalab “yagonam” desa, boshqasi “beting qursin” deya so'kadi. Fotimaxon bolalarning ko'ngliga qarab, ularning istaklarini bajarishga intilsa, Sanihaxon buning teskarisidir. Bu ikki ayol obrazidagi qarama-qarshilik o'quvchini o'ylantiradi, ularni yaxshilik va yomonlik, mehr va zulm o'rtasidagi chegara haqida mushohada qilishga chorlaydi.

Qozonchi asar orqali shuni ko'rsatadiki, o'gaylik faqat nomda bo'lishi mumkin, ammo insoniy fazilat, mehr va halollik bo'lsa, haqiqiy ona bilan o'gay ona o'rtasida farq qolmaydi. Fotimaxon ana shunday fazilat egasi — u o'z mehrini, insoniyligini, e'tiqodini hayotining har bir nuqtasida namoyon etadi. Muallif asarda real hayot manzaralarini tasvirlab, o'quvchini o'z xulqini, oilaga bo'lgan munosabatini qayta ko'rib chiqishga undaydi. Fotimaxonning sabr-toqati, sadoqati, bolalarning ko'ngliga yo'l topish uchun hatto o'zini qurbon qilgani va cheksiz muhabbati oldida bosh egishga arziydi. U o'gay ona degan nomni o'z mehr-muhabbati, insoniy fazilatlarini bilan oqlagan ayol obrazidir.

Ahmad Lutfiy Qozonchi “O'gay ona” asari orqali inson qalbining chuqur qatlamlarini ochadi. Har bir satrda mehr, sadoqat, insoniylik g'oyalari porlab turadi. Asar o'quvchini hayot, oila, mehr-muruvvat, ota-onaga burchi haqida chuqur o'ylashga undaydi. Ayniqsa, Fotimaxon timsolida o'zbek ayoliga xos iffat, hayo, sabr, fidoyilik va vatanparvarlik fazilatlarini mujassam. Shu sababli, bu asar nafaqat adabiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega bo'lib, har bir yosh avlod qalbida onaga hurmat, oilaga sadoqat, mehrga e'tiqod kabi yuksak tuyg'ularni uyg'otadi.

Xulosa qilib aytganda, Ahmad Lutfiy Qozonchining “O'gay ona” asari o'zining badiiy kuchi, ma'naviy chuqurligi va tarbiyaviy ahamiyati bilan o'zbek adabiyotida alohida o'rin tutadi. Muallif bu asarda o'gay onalar haqidagi jamiyatda shakllangan salbiy qarashlarni inkor etadi va Fotimaxon siymosida mehribon, oqko'ngil, sabrli va fidoyi ayol obrazini yaratadi. Bu obraz orqali yozuvchi “o'gay” so'zining orqasida ham cheksiz mehr, insoniylik va halollik yashirin bo'lishi mumkinligini isbotlaydi.

Fotimaxonning bolalarga bo'lgan cheksiz mehr-muhabbati, ularning baxti uchun o'z hayotini fido qilishi, sabr-toqati va sadoqati kitobxonni chuqur hayajonga soladi. U o'z mehrini so'zda emas, amalda namoyon etadi. Uning har bir harakati, bolalarga nisbatan iliq so'zi yoki ko'z yoshlari ortida onalik

tuyg'usining buyuk kuchi sezilib turadi. Bu jihatdan Fotimaxon nafaqat o'gay onalarga, balki barcha ayollarga ibrat bo'la oladigan siymo sifatida gavdalanadi. Asarda muallif kitobxonga insoniylik, vijdon, mehr-oqibat, adolat va bag'rikenglik kabi fazilatlarining naqadar ulug' ekanini eslatadi. Fotimaxonning hayoti shunchaki oilaviy voqealar majmui emas, balki inson qalbining pokligi va imonning qudratini aks ettiruvchi hayotiy darsdir. Uning sabr-toqati, sadoqati va mehr-muruvvati o'quvchini o'z hayotiga nazar tashlashga, onalar qadri va oilaviy mehrni yanada chuqurroq anglashga undaydi. "O'gay ona" asari nafaqat ayol obrazini, balki butun insoniyatni yaxshilikka, mehrga va kechirimlilikka chorlaydi. U o'quvchini hayotda har bir insonning yuragida ezgulik urug'i borligiga ishontiradi. Fotimaxon obrazi kitobxonni yaxshi inson bo'lishga, mehribonlik va muruvvat ko'rsatishga, sabr va matonatni qadrlashga, oilaviy totuvlik va insofni asrashga da'vat etadi.

Shu jihatdan Ahmad Lutfiy Qozonchining "O'gay ona" asari tarbiyaviy, ma'naviy va axloqiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lib, kitobxon qalbida chuqur iz qoldiradi. Bu asar o'quvchini mehr va muruvvatga, insoniylik va halollikka chorlaydi. Fotimaxon obrazi orqali muallif ona siymosining beqiyos buyukligini, inson qalbining cheksiz imkoniyatlarini va mehrning qudratini ulug'laydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmad Lutfiy Qozonchi. O'gay ona. – Toshkent: "Global Book"
2. Ahmad Lutfiy Qozonchi – Toshkent. "Book Media Nashr"
3. www.ziyouz.com

